

EXPORTAÇÃO DE VINHO UMA ANALISE DE 2013 A 2018

Renan Bastos Machado¹, Wallace Newton Guimarães Rios², José Abel de Andrade Baptista³, Rosana Aparecida Bueno de Novais⁴

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, renan.bastos96@hotmail.com

² Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, wallace.guimaraes@hotmail.com

³ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, São Paulo, Brasil, abel@fatec.sp.gov.br

⁴ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983, Brasil, rosanabnovais@hotmail.com

RESUMO. O presente trabalho tem por objetivo explorar, argumentar e questionar dados estatísticos que se integram ao processo de exportação do vinho brasileiro, desde a vinda da antiga viticultura até as conquistas de prestígio do que se tornou uma atividade econômica tecnológica no país e no mundo. Considerando a partir de sua produção, comercialização e destino, este projeto ainda destaca os países parceiros de negócios mais influentes, como se dá a classificação de qualidade da bebida para chegar ao padrão internacional, bem como quais agentes acompanham o vinho no Brasil por meio de projetos de proteção e divulgação. O Ibravin é o instituto brasileiro de vinho, presta suporte a produtores e defende seus propósitos aos dirigentes do governo para que assim sejam atendidos. Em conjunto com Wines of Brasil e Apex-Brasil são responsáveis por divulgar o vinho no mercado internacional. Explora-se a história do vinho no Brasil modificando os hábitos do povo brasileiro, passando a fazer parte de sua cultura, a vinda de imigrantes trazendo consigo práticas que agregaram valor a produtividade, o crescimento de vinícolas e instalações de multinacionais. Dentre elas a vinícola Aurora, considerada a maior do país por obter grandes volumes de exportação. O estudo usa pesquisas exploratórias, tendo como base dados da plataforma online do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), nos quais são apresentados gráficos para que se possa apurar elementos relevantes em meio aos principais importadores, além de comparar em valor US\$ FOB níveis entre importações e exportações, por fim traz a impressão concluinte de todo o assunto tratado. A criação deste plano foi realizada por intermédio de fontes bibliográficas e documentais devido ao uso de livros, artigos, revistas científicas online, sites e dados oficiais.

Palavras-chave. *Exportação, Vinho, Mercado Internacional.*

ABSTRACT. This study aims to explore, question and argue statistics that integrate the export process of Brazilian wine, since the coming of the ancient viticulture to the prestigious achievements of what has become a technological economic activity in the country and the world. Considering from their production, marketing and destination, this project also highlights the most influential business partner countries, how is the quality rating of the drink to reach the international standard, and which agents accompany the wine in Brazil through protection and disclosure projects. Among them the Aurora winery, considered the greatest in the country for obtaining large export volumes. The study uses exploratory surveys, based on data from the Ministry of Industry, Foreign Trade and Services (MDIC) online platform, where graphs are presented so relevant elements can be ascertained among the main importers, besides a comparison levels between imports and exports in US\$ FOB value. Finally, it brings the concluding view of the entire subject discussed. This plan was created through bibliographic and documentary sources due to the use of books, articles, online scientific journals, websites and official data.

Keywords *Exportation, Wine, International Market.*

1. INTRODUÇÃO

O processo de exportação se configura pela venda ou remessa de bens de consumo, produtos e serviços de um país a outro. Basicamente, significa a saída de um item ou serviço nacional com destino ao mercado internacional. Sobre esse assunto, Ludovico (2007) afirma que exportar é um procedimento que deve ser criteriosamente estudado e planejado sob todos os aspectos administrativos e operacionais, pois seu principal objetivo é a maximização das vendas nos mercados externos e, conseqüentemente, a maximização dos esperados lucros.

A exportação tem reflexo direto na economia de um país, em sua balança comercial e na consolidação do país exportador no comércio exterior competitivo. Muitas empresas têm o objetivo de exportar a fim de crescer economicamente por meio da ampliação dos negócios e comercialização para além do mercado interno.

Segundo Ludovico (2007) o sucesso da internacionalização de uma empresa deve-se ao conhecimento que ela tem das legislações do país importador, portanto para que a exportação ocorra sem problemas devem-se buscar informações detalhadas sobre o país importador, além de uma pesquisa de mercado minuciosa buscando conhecer seu mercado, suas necessidades e exigências. Assim, com essa pesquisa, a empresa obterá respostas como: quais são os mercados mais promissores para seus produtos, qual a demanda geral e potencial, quais são os concorrentes etc. Devem ser feitas duas pesquisas de mercado para a tomada de decisão de para qual país exportar: uma pesquisa de mercado sobre o produto e outra sobre o país em questão. A pesquisa de mercado não é uma solução, mas sim uma ajuda para diminuir os riscos da empresa na operação de exportação.

O IBRAVIN (Instituto Brasileiro do Vinho) é um ambiente que administra, promove e acolhe vinícolas e produtores de vinho, ou quaisquer atividades interligadas a produção da uva e do vinho em todos os seus âmbitos, identifica seus pontos de vista e objetivos de expansão produtiva para assim os introduzirem a membros do governo que possam desenvolver a cadeia vitivinícola brasileira. Além do mais, o instituto é um centro de pesquisa e controle de dados de comercializações de vinhos e espumantes no país, bem como dos números do mercado internacional da bebida.

Segundo informações do próprio Ibravin, o comércio de vinhos do Brasil com outros países apresentou ascensão nos últimos 12 anos apesar de pequenas quedas em 2008 e 2013 nos processos de importação. O ano de 2018 fechou com valor de importações de US\$ 375,64 milhões, com quantidade de 119.114,1 toneladas. Da mesma maneira, as exportações vêm aumentando e apresentando percentuais recompensadores para os fabricantes. Apenas no primeiro trimestre de 2018 foram exportados mais de US\$ 1 milhão, representando aumento de 44,3% em valor na comparação com o mesmo período do ano passado de acordo com MDIC (2018). Os principais mercados compradores foram Paraguai, Chile, Estados Unidos, Colômbia e Reino Unido, mantendo o Paraguai na primeira posição da lista de compradores desde 2013 com forte ascendimento. O ano fechou com o valor de exportações de US\$ 8,93 milhões, sendo 4.343,9 toneladas.

Atualmente, fazer vinhos que sejam competitivos no mercado é saber que investimentos serão necessários durante todo o decurso, pois o processo de produção de um vinho de qualidade acontece desde o vinhedo até a taça. É um procedimento rigoroso e exige alinhamento com tecnologias e o

trabalho de especialistas que tenham conhecimento para cuidar de todas as etapas de produção. Apesar de sua história não retilínea, os vinhos brasileiros vêm obtendo grande destaque e espaço no mercado internacional. Para reconhecimento de um bom vinho, existem vários sistemas de pontos de críticos por todo o planeta.

O enólogo Juliano Perin, membro do Conselho da Associação Brasileira de Enologia (ABE), em entrevista para um informativo sobre a 24ª Avaliação Nacional de Vinhos de 2016 define que a Avaliação serve como termômetro do setor, destacando tendências, apontando melhorias e indicando práticas a serem adotadas, capazes de seguir avançando na qualidade dos nossos vinhos e espumantes. Globalmente, nenhum sistema de pontos para classificação de vinhos foi tão difundido, seguido e confiável como do crítico Robert Parker, seu nome se tornou conhecido por volta de 1967 quando ele se apaixonou pela bebida e dá início a estudos intensos com livros e publicações sobre o assunto, porém o que o incomodava era o conteúdo pois era técnico e pobre de informações de qualidade, se torna um consumidor frequente e decide escrever suas próprias opiniões e críticas a ponto de ser chamado de o “Imperador do Vinho”. Parker desenvolveu o sistema de 100 pontos que foi vastamente aceito e passou a ser utilizado por outros avaliadores. Em seu critério, os vinhos começam com 50 pontos, para atingir nota 100 são avaliados os quesitos: visual, olfativo, gustativo, potencial de envelhecimento e o nível geral de qualidade. A Tabela a seguir explica a classificação dos vinhos segundo a pontuação de Robert Parker (1978).

Tabela 1: Classificação por Robert Parker

Pontos:	Classificação:
96 a 100:	Extraordinário
90 a 95:	Notável
80 a 89:	Acima da média
70 a 79:	Mediano
60 a 69:	Abixo da média
50 a 59:	Insatisfatório

Fonte: Adaptado (Parker, 1978)

Todos os anos ocorrem encontros entre avaliadores, feiras e premiações nacionais e no exterior que utilizam esse e outros sistemas de pontos. Nestes eventos, o vinho do Brasil ganha destaque, identidade e reconhecimento de qualidade competitiva de nível internacional. A Decanter World Wine Awards é uma premiação anual da revista inglesa Decanter, que usa pontuações parecidas com de Robert Parker, apenas muda sua classificação para as bebidas: Ouro – de 95 a 100 pontos; Prata – de 90 a 94 pontos; Bronze – de 86 a 89 pontos. O enólogo Luiz Cola (VINHOSEMAISVINHOS, 2019), membro de diversas confrarias de vinhos do estado de Espírito Santo, em publicação de seu blog Vinhos e mais Vinhos sobre última edição da premiação, ele comenta que o grande destaque para o Brasil foi o espumante Amitié Cuvee Espumante Brunt 2018 que arrecadou 91 pontos dos jurados. Mas não foram somente os espumantes que receberam condecorações, 27 das 52 garrafas brasileiras eram de vinhos tranquilos, ao todo 8 receberam medalhas de Prata, 37 medalhas de Bronze e 7 Menções Honrosas.

No momento atual, não há dúvidas sobre como a bebida fez história e enraizou sua cultura no Brasil, igualmente sobre os destaques qualitativos dos vinhos produzidos no país e toda tecnologia envolvida

no processo, sobre os diversos incentivos e suportes a tal atividade econômica e conseqüentemente as conquistas de novos mercados e o crescimento das exportações. Entretanto, quando se é comparado com os números de importação do mesmo produto percebe-se um desequilíbrio significativo. Ou seja, o Brasil compra mais vinhos do que vende. Segundo informações da plataforma Comex Vis, no qual é possível colher dados sobre o comércio exterior, o produto encontrou-se na posição de 353º do Ranking do Principal Produto Exportado (PPE) de 2018, ao passo que no Ranking de Principal Produto Importado (PPI) sua posição é 99º no mesmo ano, ou seja, o Brasil compra mais vinhos do que vende. Através desse tema, o objetivo geral deste artigo é analisar o processo de exportação do vinho brasileiro, quem são os principais parceiros comerciais no setor, tanto os que adquirem como os que fornecem vinhos, os resultados em valores e quantidades, para assim entender porque o Brasil ainda não exporta grandes quantidades de vinho quanto importa (MDIC 2018).

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 EXPORTAÇÃO

A exportação é uma atividade comercial que envolve à saída definitiva ou temporária de produtos ou serviços do território nacional, a título oneroso ou gratuito.

Segundo Keedi (2012, p. 19) “exportar é o ato de remeter a outro país mercadorias produzidas em seu próprio ou em terceiros países, que sejam de interesse do país importador e que proporcionem a ambas envolvidas vantagens para sua comercialização ou troca”.

A definição dada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC, 2019), a exportação é basicamente a saída da mercadoria do território aduaneiro, decorrente de um contrato de compra e venda internacional, que pode ou não resultar na entrada de divisas.

Conforme Ministério de Relações Exteriores (MRE) (2011), existe uma divisão de modalidades de exportação, sendo elas exportação direta e indireta. Na exportação direta o faturamento do produto exportado se dá do próprio produtor ou importador, esse modelo exige conhecimento de todo o processo de exportação por parte do exportador. Na exportação indireta a empresa que produz não cuida da comercialização externa do produto, os produtos chegam ao exterior através de empresas especializadas e estabelecidas no país de origem. Esta é uma opção para o produtor que não tem o conhecimento do processo, seja por falta de experiência ou até mesmo por possuir autorizações junto ao governo para a venda da mercadoria a outros países. Os passos para exportação de bens e serviços seriam basicamente identificar possíveis compradores no mercado externo; enquadrar a exportação às normas nacionais e internacionais. Deve-se também obter o registro e credenciamento da empresa como exportadora junto ao DECEX/SECEX e Secretaria da Receita Federal. Preparar o preço FOB ou FCA como básico ou pelo incoterm solicitado pelo importador. Registrar a Exportação no SISCOMEX e emitir documentos fiscais, comerciais e financeiros. Fechar o câmbio de exportação com o banco autorizador ou banco negociador e acompanhar a chegada da mercadoria no destino, para que assim seja feito o recebimento do pagamento através do banco negociador num determinado país.

De acordo com o MDIC (2019), o Brasil ampliou seu percentual de participação nas exportações mundiais em 2018, as exportações cresceram 9,6% em 2018, registrando o maior aumento nos últimos cinco anos, totalizando US\$ 239,5 bilhões. A China, maior exportador, comprou US\$

66,6 bilhões em produtos brasileiros, com alta de 32,2 %. O maior parceiro comercial do Brasil na América Latina, continua sendo a Argentina, porém as exportações caíram 15,5% (US\$ 14,9 bilhões em 2018) na comparação com 2017. A queda nas exportações de produtos do setor automotivo foi a que teve mais impacto na redução das exportações para a Argentina.

As vantagens da exportação para o país são: o aumento da economia; desenvolver relações exteriores; possibilidade de aumento da produtividade do país que exporta; melhora a qualidade do produto, com acesso a novas tecnologias e precisando adaptar produtos para aceitação em territórios internacionais; melhoria das empresas; e diminuição da carga tributária, inclusive por vários incentivos concedidos pelo governo brasileiro. As exportações são responsáveis por grande parte da economia nacional, contribuindo para o crescimento do PIB, afirma o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), José Augusto de Castro.

2.2 HISTÓRIA DO VINHO NO BRASIL

O vinho brasileiro tem sua história iniciada quando o nobre, militar e administrador colonial português Martim Afonso de Souza trouxe as primeiras mudas da planta conhecida como videira ou vitis, encarregada de fornecer o fruto da uva. Foram primeiro cultivadas na Capitania de São Vicente, porém as condições climáticas não deixaram que a experiência obtivesse sucesso. Mas foi o jovem da expedição colonizadora Brás Cubas quem conseguiu produzir o primeiro vinho no Brasil ao transferir as plantações para regiões sul do Planalto Atlântico, de mais a mais a vinda dos jesuítas através de suas missões foi também de grande importância para o arranque da vitivinicultura no país.

O vinho de séculos passados, servia para higienizar alimentos, cozinhar, e hidratar os marinheiros que vinham ao Brasil, além disso trouxe também problemas no qual a corte portuguesa proibiu o cultivo de uvas para proteger e comercializar sua própria produção. Em 1808 foi derrubado a proibição do cultivo de vinho e começou a ser incorporado nas refeições, reuniões e festividades religiosas. Durante décadas foram sendo criados videiras do nordeste ao sul do país, e concluíram que a parte sul do Brasil era o melhor lugar para ter boas uvas para os vinhos.

Segundo a Ibravin (1999) entre 1929 a 1939 foram fundadas 26 cooperativas, que atuam até hoje no cenário brasileiro, e essa competitividade direcionou uma situação de equilíbrio, alcançado na década seguinte.

Em 1956 o interesse de empresas estrangeiras no país, que se consolidaria na década de 70, conduziu novas técnicas de cultivo nos vinhedos, além de ampliar áreas para plantação da uva. Anos depois, por volta da década de 90, o Brasil se aperfeiçoou em técnicas de plantação e cultivo de uvas, a melhoria das vinícolas brasileiras foi nítida, e ganhou impulso para abertura econômica brasileira. O acesso a diferentes estilos de vinho, e a concorrência dos vinhos importados levaram aos produtores a aumentar a qualidade do produto.

No ano de 2002, as vinícolas da região do Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, receberam do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) o direito de ter um selo de identificação de procedência geográfica. Esse foi o primeiro passo para conquistar a denominação de origem, garantindo também mais qualidade para as garrafas produzidas devido às exigências que se tem por se ter do selo. E durante os anos os maiores desafios das indústrias é o consumo de vinho, pois no Brasil é consumido uma média de 2 litros por ano, que é um número bem a baixo comparado aos outros países.

2.3 VINÍCOLA AURORA

A vinícola Aurora é a maior do Brasil, com sede no Rio Grande do Sul, na cidade de Bento Gonçalves, e produz o Aurora Reserva Merlot, um vinho tinto seco, que já foi premiado em diversos concursos internacionais de 2004 para cá. Conforme o ranking feito pelo World Association of Writer and Journalists of Wine and Spirits (WAWWJ, 2015) o vinho entrou na lista dos 100 melhores do mundo em 2014.

Sua história começou em 1875, logo após a chegada de imigrantes italianos na região. A Aurora é considerada a maior do país se devido aos seus investimentos que aumentaram nos últimos 20 anos. Entre as décadas de 80 e 90, a Aurora virou a maior exportadora brasileira de vinhos. A vinícola chegou a exportar, nos anos 90, 30% de sua produção, alcançando 3% do mercado dos Estados Unidos e 10% do mercado paraguaio. Os volumes atingidos pela Aurora nunca foram alcançados novamente, por nenhuma empresa brasileira do mesmo setor. Em 2018 foi exportado cerca de 596.244 garrafas, 91% a mais que no ano de 2017. Segundo a gerente de Importação e Exportação da vinícola, Rosana Pasini (VINHOCAPITAL, 2019) a Aurora conseguiu dois novos países importadores, Irlanda e Peru, e também conquistou novos clientes em países já compradores. Porém o foco da empresa se manteve no continente asiático, com participação nas feiras de alimentos e bebidas dos países da Ásia.

2.4 WINES OF BRASIL

Wines of Brasil é um consórcio de produtores de vinho, que é uma parceria entre a Ibravin com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) tendo em vista aumentar a inserção de empresas no processo de exportação, proteger e certificar a origem e qualidade dos vinhos brasileiros no mercado externo, além de buscar novos países importadores e aumentar o volume exportado como definido no próprio site de Wines of Brasil (2004) essa estratégia, tem intenção de fazer com que os consumidores de fora do país, saibam diferenciar os vinhos brasileiros de outros vinhos. Através de feiras internacionais, buscam promover a imagem da marca do vinho do Brasil, focando em mercados alvos com grande poder de consumo.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O estudo é uma pesquisa exploratória, segundo Gil (2008) as pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores de dados relevantes das exportações de vinhos seguindo estatísticas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), para o período de 2013 a 2018.

Os números encontrados são anuais e a análise é descritiva. Aparecendo 72 países na lista de importadores de vinho brasileiros, utilizaremos apenas os 10 maiores importadores, pois na lista de todos os exportadores há países que durante esses cinco anos importaram pouco e incluindo anos que não compraram o produto brasileiro, assim sendo números insignificantes para a análise de resultados do trabalho.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Gráfico 1: Os 5 maiores Importadores

Fonte: Autores (2019)

Paraguai é o país que mais importa vinho brasileiro nos últimos 3 anos, e vem crescendo nos últimos anos, em 2018 foi exportado US\$ 54.902,51 de dólares. Aprimorar a distribuição em países próximos ao Brasil, como Paraguai, em função de vantagens competitivas, como logística e perfil de produto. Além do Paraguai dois países que se destacam na importação de vinhos brasileiros, são os Estados Unidos e a China. Apesar de uma queda na exportação para os dois países, a comercialização de vinho, conquistou um grande valor agregado, após as premiações recebidas e consequentemente o reconhecimento internacional, fazendo com que o Brasil tenha oportunidades para concorrer em países mais maduros e competitivos, como Estados Unidos e China. O Japão e a Inglaterra também trazem números significativos na exportação, porém a uma queda constante durante os anos. Em 2014 o Reino Unido chegou a ser o país que mais importou o vinho brasileiro, e desde então houve uma queda expressiva até o ano de 2018.

Gráfico2: 5 melhores produtores que importaram

Fonte: Autores (2019)

Esses cinco países são os países que mais exportam vinho, e também figuram nas listas de países com os melhores vinhos no mundo. A Alemanha é o país que mais se destaca, com a sua variação na importação. Nos anos de 2013 e 2014 se obteve bons números nas exportações de vinhos brasileiros para a Alemanha, chegando em um valor de US\$ 761,653 dólares. Essa queda no valor de exportações dos países europeus, se dá pelo fato dos países fazerem exportações e importações com seus vizinhos, a Alemanha importou mais vinhos franceses e italianos, e os franceses, considerado o melhor produtor mundial de vinho, teve quase 40% de suas importações de vinhos espanhóis. Os dois países, da América do sul, Chile e Argentina, não importam vinhos brasileiros por terem qualidades nos seus vinhos produzidos e consomem muito do seu próprio produto. O Chile nos anos observados, teve só em 2018 importação de vinhos brasileiros, mesmo assim sendo em um número muito baixo. O mesmo acontece com a Argentina que além de 2018, também comprou o vinho brasileiro em 2014, porém com números não significantes. A expectativa é que nos próximos anos o Brasil alcance um bom número de exportações para os países da América do Sul, pela proximidade e menor dificuldade no comércio. O país que o Brasil mais exporta vinhos é o Chile, seguido pela Argentina.

Grafico 3: Valor US\$ FOB na Exportação/Importação

Fonte: Autores (2019)

A discrepância entre o que se exporta e importa é enorme, como é apresentado nos gráficos acima. O ano em que o Brasil mais exportou não chega a ser nem 10% do valor comparado ao ano que o Brasil menos importou, são completamente dois extremos. A comparação entre o ano de 2017 e 2018 demonstra um aumento na exportação e na importação, com um variação de 8,3 milhões de dólares (1,9%) e de 375,64 milhões (1,4%). Hoje o preço do kilo para exportação do vinho brasileiro é de UU\$2,057 e o da importação é de US\$ 3,153 por kilo.

5. CONCLUSÃO

A produção de vinhos no Brasil é uma atividade que ainda está se desenvolvendo durante as últimas décadas, com o início das muitas vinícolas e áreas do setor, que investem aos poucos em tecnologia e novas formas de fabricação visando aumentar a produção e trazer qualidade ao vinho consumido.

Em consequência, os vinhos brasileiros vêm conseguindo cada vez mais o destaque no mercado mundial, representando o país e recebendo prêmios e conquistando mais o reconhecimento internacional. Apesar do reconhecimento que o Brasil vem ganhando no mercado mundial, o vinho ainda sofre resistência pelos brasileiros, que acham o produto importado como superior ao produzido pelas empresas brasileiras.

Com isso, o país tem um grande volume de vinhos importados principalmente de países vizinhos como Chile e Argentina, ambos reconhecidos mundialmente pela qualidade de seus vinhos, e são vendidos no mercado brasileiro normalmente com valores competitivos aos vinhos nacionais. As vinícolas brasileiras devem criar formas com que mostre de uma forma forte a qualidade dos seus vinhos no exterior, apesar da Wine of Brasil fazer com que as exportações cresçam, ainda não é suficiente a ponto de serem consideráveis para a disputa com outros países. É de se notar que países vizinhos do Brasil, conseguem estar sempre em listas de melhores vinhos, são considerados grandes

exportadores, e os vinhos brasileiros mesmo com qualidade não alcançam o mesmo sucesso, por falta de incentivo no território nacional e por não ter grande conhecimento no exterior.

AGRADECIMENTOS

Gostariamos de agradecer primeiramente a Deus, aos nossos familiares e colegas.

REFERÊNCIAS

ABE (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENOLOGIA). **Brazil Wine Challenge 2016**. Disponível em: <<https://www.enologia.org.br/default/uploads/informativo-abe/inform-10-171114035633.pdf>> acesso em: 26, de outubro. 2019.

BLOG VINHOS E MAIS VINHOS. **Brasil conquista 52 medalhas no Decanter World Wine Awards 2019**. Disponível em: <<https://blogs.gazetaonline.com.br/vinhosemaisvinhos/2019/05/brasil-conquista-52-medalhas-no-decanter-world-wine-awards-2019.html>> acesso em: 21, de outubro. 2019.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

IBRAVIN, **Regulamento de uso de marca coletiva wines of Brasil**. Disponível em <<https://www.embrapa.br/documents/1355300/38506314/regulamento+de+uso-wines+of+brasil+com+saca+rolhas+do+lado+-+no+brasil.pdf/639f4a74-e7f0-f48f-3e8c-545166e888>> acesso em: 18, de outubro. 2019.

IBRAVIN. **Estudo do mercado brasileiro de vinhos tranquilos e vinhos espumantes quantitativo – Oferta**. Disponível em: <<https://www.ibravin.org.br/admin/arquivos/downloads/1455901218.pdf>> acesso em: 26, de outubro. 2019

IBRAVIN. **História do vinho no Brasil**. Disponível em: <<https://www.ibravin.org.br/Historia-do-Vinho-no-Brasil>> acesso em: 23, de outubro. 2019.

KEEDI, Samir. **ABC do comércio Exterior: Abrindo as primeiras páginas**. 4. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2012.

LEÃO, Patrícia Coelho. **Breve histórico da vitivinicultura e a sua evolução na região semiárida brasileira**. Disponível em: <<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/47735/1/13-Cronica-07.pdf>> acesso em: 21, de outubro. 2019.

LUDOVICO, Nelson. **Logística Internacional**. São Paulo: Saraiva, 2007.

MDIC. **Exportações em 2018 alcançam o maior valor dos últimos 5 anos**. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/index.php/micro-e-pequenas-empresa/61-noticias/3777-exportacoes-em-2018-alcancam-o-maior-valor-dos-ultimos-5-anos>> acesso em: 20, de outubro. 2019.

MDIC. **Exportação**. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/index.php/legislacao/9-assuntos/categ-comercio-exterior/831-exportacao>> acesso em: 20, de outubro. 2019.

MDIC. **Principais produtos exportados**. Disponível em: <<http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/comex-vis/frame-ppe?ppe=3873>> acesso em: 22, de outubro. 2019.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. **Exportação passo a passo**. Disponível em: <<http://www.investexportbrasil.gov.br/sites/default/files/publicacoes/manuais/PUBExportPassoPasso2012.pdf>> acesso em: 20, de outubro. 2019.

OEC. **Import origins of Vinhos de uvas frescas, incluídos os vinhos enriquecidos com álcool.** Disponível em: <https://oec.world/pt/visualize/tree_map/hs92/import/deu/show/2204/2017/> acesso em: 23, de outubro. 2019.

POYER, Maria da Graça. **Introdução ao comércio exterior.** Disponível em: <https://www.uaberta.unisul.br/repositorio/recurso/14690/pdf/intro_com_ext_livro.pdf> acesso em: 19, outubro. 2019.

SEBRAE, **Wines from Brazil, “Uma andorinha só não faz verão”.** Disponível em: <[https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/0BA7644EA8ED628483257855001695D9/\\$File/NT000454C6.pdf](https://bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/0BA7644EA8ED628483257855001695D9/$File/NT000454C6.pdf)> acesso em: 20, de outubro. 2019.

VINHO CAPITAL. **Exportações da vinícola aurora crescem 91% em 2018.** Disponível em: <<https://vinhocapital.com/2019/01/25/exportacoes-da-vinicola-aurora-crescem-91-em-2018/>> acesso em: 25, de outubro. 2019.

VÍNICOLA AURORA. **Vinícola Aurora recebe o Prêmio Exportação RS, como Destaque Setorial Bebidas, pelo quarto ano consecutivo.** Disponível em: <<http://www.vinicolaaurora.com.br/br/blog/post/vinicola-aurora-recebe-o-premio-exportacao-rs-como-destaque-setorial-bebidas-pelo-quarto-ano-consecutivo>> acesso em: 23, de outubro. 2019.

WAWWJ, **Top 100 Wines of the World 2014.** Disponível em: <http://www.wawwj.com/2014/_EN/ran_wine.php> acesso em: 23, de outubro. 2019.